

УДК 372.881.161.1

DOI 10.5281/zenodo.17075428

Научная статья

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

VIDEO CONTENT AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING

КИРИЛОВСКАЯ ЕЛЕНА ГАБДУЛЬНУРОВНА,
старший преподаватель,

Поволжский государственный технологический университет.

РАЧЕЕВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

*Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники».*

KIRILOVSKAYA ELENA GABDULNUROVNA,
senior lecture,

Volga State Technological University.

RACHEEVA ELENA VITALEVNA,

candidate of philological sciences, associate professor,

National research University «Moscow Institute of electronic technology».

Статья посвящена актуальной проблеме формирования и развития социокультурной компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ). В работе анализируются различные подходы к определению социокультурной компетенции, акцентируется внимание на ее интегративном характере. Выделяются ключевые структурные компоненты социокультурной компетенции: когнитивный, деятельностный и личностный. Особое внимание уделяется феномену клипового мышления у современных учащихся и его влиянию на образовательный процесс. Показано, что видеоматериалы обладают значительным дидактическим потенциалом для формирования социокультурной компетенции благодаря оптимальной продолжительности, концентрации актуальной лексики в контексте, наглядной демонстрации культурных реалий и эмоциональному воздействию. Подчеркивается превосходство аутентичных видеоматериалов над другими средствами в передаче полного представления о социокультурной реальности и сочетании вербальных/невербальных кодов иноязычного общения.

This article addresses the pressing issue of the formation and development of sociocultural competence in the process of teaching Russian as a Foreign Language. The paper analyzes various approaches to defining sociocultural competence, emphasizing its integrative nature. Key structural components of sociocultural competence are identified: cognitive, actional, and personal. Particular attention is given to the phenomenon of 'clip thinking' among modern learners and its influence on the educational process. It is demonstrated that video materials possess significant didactic potential for the formation of sociocultural competence due to their optimal duration, concentration of relevant vocabulary in context, visual demonstra-

tion of cultural realities, and emotional impact. The superiority of authentic video materials over other means in conveying a complete understanding of sociocultural reality and the combination of verbal/non-verbal codes of foreign language communication is highlighted.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, русский язык как иностранный, видеоматериалы, клиповое мышление, лингводидактика, аутентичные материалы.

Key words: sociocultural competence, Russian as a Foreign Language, video materials, clip thinking, linguodidactics, authentic materials.

В контексте современных лингводидактических тенденций обучение русскому языку как иностранному выходит за рамки базового усвоения лексики и грамматики. Приоритетом становится развитие социокультурной компетенции, которая предполагает не только знакомство с традициями, историей и ценностями страны изучаемого языка, но и способность анализировать, сравнивать и интерпретировать культурные явления в контексте глобализованного мира.

Однако существующие учебные материалы зачастую предлагают лишь поверхностное знакомство с культурными реалиями России, не обеспечивая глубокого осмысления или сопоставления с родной культурой. Традиционные упражнения редко стимулируют критическое мышление или продуктивную речевую деятельность, что ограничивает возможности учащихся в применении знаний в реальных коммуникативных ситуациях.

В этой связи использование видеоматериалов представляется эффективным инструментом, способным расширить социокультурный контекст обучения.

В современной науке существует множество попыток определения термина «социокультурная компетенция». Так, например, Г. И. Аксенова и Н. В. Шилина рассматривают социокультурную компетенцию как «способность сопоставить соизучаемые национально-культурные общности, умение интерпретировать межкультурные различия и вести себя в соответствии со сложившейся ситуацией. Сформированность данной способности предполагает умение коммуницировать, корректно применяя социокультурные знания, владея при этом лингвистическими средствами общения» [2, с. 30].

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин в «Новом словаре методических терминов и понятий» определяют социокультурную компетенцию как «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» [1, с. 286].

Таким образом, социокультурная компетенция определяется как интегративное качество личности, включающее знание национально-культурных особенностей своей и изучаемой культур, наряду с умением сознательно их сравнивать и интерпретировать.

На основе анализа исследований отечественных и зарубежных авторов, Н. В. Шилина предложила свою модель социокультурной компетенции. По её мнению, она должна состоять из когнитивного (включающего лексико-грамматические и лингвострановедческие знания), деятельностного (связанного с умениями и навыками) и личностного (охватывающего личностные качества) компонентов [11, с. 2]. Несмотря на простоту и логичность данной структуры, она недостаточно детализирует, какие именно знания и умения имеют ключевое значение.

Считается, что социокультурную компетенцию можно представить как комплекс знаний, умений и качеств личности, которые позволяют ей достичь цели межкультурной коммуникации.

По мнению О. И. Трубициной, к элементам социокультурной компетенции, которые необходимо формировать на уроках иностранного языка, относятся:

- знание лексики, ориентированной на культурные аспекты;
- понимание национально-психологических характеристик представителей изучаемой лингвокультурной группы;
- знание политически корректной терминологии;
- знание ключевых культурных текстов;
- навык обсуждения культурной специфики лексических единиц, несущих социокультурную нагрузку, с использованием обоих языков (родного и иностранного);
- способность «извлекать социокультурную информацию из текстов, ориентированных на социокультурные темы;
- умение создавать социокультурные портреты представителей других культур» [10, с. 313].

Исходя из анализа всех приведённых моделей, мы можем выделить три основных компонента:

1) Когнитивный компонент — система знаний о культурных особенностях и духовных ценностях как своей страны, так и страны изучаемого языка, а также знание необходимой лексики (в том числе и политически корректной терминологии) и грамматики, связанных с изучаемым социокультурным аспектом;

2) Деятельностный компонент — умения вычленить культурную составляющую из текстов и аудио-/видеоматериалов (как вербальную, так и невербальную), интерпретировать культурные факты и события, выявлять культурные сходства и различия, создавать социокультурные портреты представителей других культур.

3) Личностный компонент — сформированное отношение к иноязычной культуре, качеств личности (толерантность, терпимость, патриотизм и эмпатия).

Основополагающим является вопрос методики формирования и развития социокультурной компетенции.

Существует множество методов и способов формирования различных компетенций. К таким можно отнести использование учебных интернет-ресурсов, применение традиционных учебных материалов, введение специализированного курса, посвященного социокультурной компетенции, использование игровых технологий, комиксов, фольклорных сказок, песен, иноязычной массовой культуры как источник информации об иноязычном обществе, видеоматериалов.

Важным фактором, которым нельзя пренебрегать в работе с современными учащимися, является клиповое мышление. Согласно Д. И. Кубанцевой, «клиповое мышление — это способ получения и восприятия информации посредством ярких, ассоциативных и эмоциональных фрагментов (зачастую не связанных между собой), которые непрерывно сменяют друг друга» [5, с. 74]. Как объясняет Е. Н. Нечина в своей работе «Приемы и методы развития понятийного и клипового мышления на занятиях иностранным языком», возникновение клипового мышления связано с «распространением информационных технологий, которые обеспечили доступ всем к неограниченному объему знаний, накопленных человечеством» [7, с. 271]. Клиповое мышление актуально для современного общества, что также подтверждается ростом популярности приложений с вертикальными видео и внедрением данного формата на различных платформах (например, ВК и Rutube). Основная проблема в данном случае заключается в том, что «необходимость обработать огромный поток информации, не упустив ничего важного из вида, вызвал изменения памяти, словарного запаса и, как следствие, мышления» [7, с. 271].

Таким образом, анализ особенностей клипового мышления современных учащихся показывает, что видеоматериалы обладают значительным дидактическим потенциалом для формирования социокультурной компетенции. Их преимущества заключаются в:

- оптимальной продолжительности, соответствующей особенностям внимания учащихся;
- концентрации актуальной лексики в контексте;
- наглядной демонстрации культурных реалий;
- эмоциональном воздействии, способствующем запоминанию.

Использование видеоформата является одним из наиболее эффективных инструментов на уроке иностранного языка в современных условиях. Видеоматериалы можно определить как специально отобранные или созданные видеозаписи различного формата и жанровой принадлежности. Благодаря видеоматериалам учащиеся получают визуальный и аудиальный доступ к аутентичным культурным контекстам. Это позволяет учащимся погружаться в язык не только на уровне лексики и грамматики, но и через социокультурный контекст, что критически важно для формирования социокультурной компетенции. Визуальная составляющая также помогает избежать противоречий между вербальными/невербальными составляющими общения, так как учащиеся знакомятся с ними одновременно, что в дальнейшем способно снизить уровень культурного шока.

Многие исследователи отмечают в своих работах преимущества аутентичных видеоматериалов по сравнению с другими способами формирования социокультурной компетенции. В частности, Н. Н. Сергеева утверждает, что «аутентичные видеоматериалы вызывают у студентов интерес вследствие своего стилистического жанрового образования. При этом никакие другие материалы не могут дать такого полного представления о социокультурной реальности страны изучаемого языка и продемонстрировать сочетание вербального и невербального кодов иноязычного общения» [9, с. 149]. При этом важно отметить, что такие материалы создаются носителями иноязычной культуры, что само по себе уже имеет социокультурный потенциал.

Педагогу стоит обращать внимание на особенности использования видеоматериалов, и для достижения максимальных результатов необходимо подбирать видеоматериалы, длительностью не более 5 минут, что является оптимальным для работы на уроке. Это укладывается и в подход к работе с клиповым мышлением, подразумевающий использование достаточно коротких видеофрагментов, что позволяют удерживать внимание учащихся на протяжении всего просмотра. О. В. Михайлова также указывает на эффективность коротких видео, так как их использование «позволяет выполнить соответствующие упражнения в течение одного занятия даже при двукратном просмотре» [6, с. 145]. Помимо этого, авторы рекомендуют останавливать видео в определённых местах, так как «использование застывшего изображения (стоп-кадра) эффективно для изучения лексических единиц и социокультурных особенностей обозначения эмоций, жестов, реакции» [6, с. 145]. Использование стоп-кадра позволяет педагогу акцентировать внимание на определённой лексике и отрабатывать её с учащимися, развивать навыки интерпретации культурных особенностей и стимулировать дискуссию и прогнозирование развития ситуации.

Однако существует ряд трудностей, связанных с включением видеоматериалов в учебный процесс. Одной из главных трудностей в работе с таким видом материала является его сложность с точки зрения языка. Как отмечает О.В. Михайлова, «аутентичный видеоматериал требует большей систематизации и адаптации к уровню языковой компетенции обучающихся» [6, с. 144].

При подборе материалов необходимо ориентироваться на уровень учащихся, на конкретную лексику и грамматику, заниматься тщательной отработкой языкового материала до знакомства с видеоматериалами. При такой подготовке учащимся будет легче работать с

данными материалами. Г. Н. Белова предлагает три основных этапа работы с видеоматериалами:

- 1) подготовительный этап (преддемонстрационный) — преподаватель организует занятия для закрепления социокультурного лексико-грамматического материала;
- 2) этап воспроизведения видео (демонстрационный) — учащиеся взаимодействуют с видео;
- 3) последедемонстрационный этап — выполнение учащимися заданий или обсуждение, рефлексия [3, с. 149].

Преимущество видеоматериалов перед простым вербальным сообщением заключается в их способности передавать комплексную визуальную информацию, включающую сведения о пространстве, внешности и невербальной коммуникации собеседников, что часто коррелирует с их возрастными, гендерными и личностно-психологическими особенностями. Наличие визуального ряда существенно повышает эффективность усвоения и долговременного запоминания как фактического материала, так и лингвистических особенностей речевого взаимодействия в естественных условиях. Таким образом, эти аудиовизуальные средства выступают как продуктивные инструменты, способствующие предотвращению утомления, стимулированию познавательной активности и интенсификации мотивационных процессов в обучении.

Мультфильмы представляют собой один из видов аутентичных аудиовизуальных средств, эффективно применяемых в обучении. Педагогическая общественность широко признаёт огромную обучающую и воспитательную ценность мультфильмов. Методическое сообщество и педагоги, осознавая просветительскую значимость мультипликации, способствовали формированию в XXI столетии ряда анимационных серий, таких как «Гора самоцветов» и «Мы живём в России». Эти анимационные альманахи состоят из нескольких десятков мультфильмов. В основу сюжета заложены сказки разных этносов, образуя живую энциклопедию страны, которая рассказывает о культурных ценностях, истории, географических особенностях России. Именно поэтому их можно активно применять в процессе обучения русскому языку как иностранному.

По мнению А. Салаховой, «аутентичные мультфильмы являются в том числе источником ценных сведений не только о культуре поведения носителей языка в повседневной жизни, которая может в некоторых аспектах значительно отличаться от родной культуры поведения, но и дают лингвострановедческие сведения о стране изучаемого языка, знакомят учащегося с новой для него картиной мира» [8, с. 3].

Таким образом «Мульти-Россия» выступает бесценным ресурсом как для лингвострановедческого обогащения, так и для глубокого формирования социокультурной компетенции на уроках русского языка как иностранного. Его исключительная полезность обусловлена целым рядом неоспоримых преимуществ:

- Универсальность: ролики созданы для максимально широкой аудитории, стирая возрастные барьеры и предлагая увлекательный контент как детям, так и взрослым.
- Доступность: даже учащиеся с начальным уровнем владения русским языком могут эффективно работать с сюжетами «Мульти-России» при методически грамотном сопровождении.
- Вовлечённость: понятные, пронизанные юмором истории и очаровательный герой-медведь превращают процесс обучения в увлекательное приключение, привнося ценный игровой элемент.
- Лингвистическая эффективность: за счет органичного повторения ключевых слов и речевых конструкций, таких как «А знаете ли вы...?», «Люди разные, а страна одна» и т.п.. Благодаря такому подходу, происходит непринужденное и устойчивое усвоение новой лексики, что динамично способствует развитию живых коммуникативных навыков.

– Одновременно с этим достигается развитие социокультурной эрудиции: сюжеты цикла раскрывают перед учащимися обширную палитру знаний о России, увлекая их в путешествие сквозь многовековую историю и по необъятной географии и экономике регионов и культурного своеобразия населяющих ее этносов. Это позволяет иностранным учащимся не только значительно расширить свои горизонты знаний о крупнейшей многонациональной стране мира, но и эффективно преодолевать культурные стереотипы, выполняя мощные воспитательную, познавательную и развивающую функции.

– Гибкость использования: «Мульти-Россия» идеально подходит как для дистанционного и самостоятельного обучения, так и для выполнения домашних заданий, выступая в роли превосходного ресурса для самообразования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / М. : Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
2. Аксенова Г. И. Психолого-педагогические аспекты формирования иноязычной социокультурной компетенции / Прикладная юридическая психология, 2023. № 3(64). С. 26-33.
3. Белова Г. Н. Видеофильм как средство формирования социокультурной компетенции студентов на занятиях немецкого языка / Обучение и воспитание: методики и практика, 2014. С. 148-152.
4. Весова Т.Н., Чистякова Е.В. Методические основы использования художественных фильмов в процессе преподавания русского языка как иностранного // Известия Волгоградского государственного технического университета. № 2 (105). Т. 12. 2013. С. 145-148.
5. Кубанцева Д. И. Клиповое мышление в контексте образовательного процесса / Проблемы современного образования. 2022. № 6. С. 70-79.
6. Михайлова О. В. Использование видеоматериала как средства формирования социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку / Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2014. № 10-1 (40). С. 143-146.
7. Нечина Е. Н. Приемы и методы развития понятийного и клипового мышления на занятиях иностранным языком / МНКО. 2023. № 3 (100). С. 270-272.
8. Салахова А.Р. Лингводидактический потенциал советской анимации на уроках русского языка как иностранного // Филология и культура. Казань, 2016. № 1 (43). С. 319-325.
9. Сергеева Н. Н. Аутентичные видеоматериалы как средство развития социокультурной компетенции студентов экономических специальностей / Педагогическое образование в России. 2011. №1. С. 147-157.
10. Трубицина О. И. Методика обучения иностранному языку / О. И. Трубицина; под редакцией О. И. Трубициной. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 457 с.
11. Шилина Н. В. Анализ уровня сформированности компонентов иноязычной социокультурной компетенции у обучающихся / Мир науки, 2018. № 6. 6 с.

Поступила в редакцию: 09.07.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Кириловская Е.Г., Рачеева Е.В., 2025.